

УДК. 636.39.033

МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ШЕРСТНЫХ КОЗ И ПОМЕСЕЙ С КОЗЛАМИ БУРСКОЙ ПОРОДЫ

¹Сейталиев Азисмамет Токтогулович, ²Турдубаев Таалайбек Жээнбекович,
³Кадырова Чынара Тойчубековна, ⁴Кумашев Мурат Рахимович, ⁵Маширапов
Айтбай Туратбекович

^{1,2,3,4,5}Кыргызский научно-исследовательский институт животноводства и пастбищ
Бишкек, Кыргызская Республика,

¹ORCID ID, 0009-0002-3192-097X, ²ORCID ID, 0009-0000-0450-8643

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13859227>

Аннотация. В настоящее время тенденция развития козоводства в мире заключается в ускоренном росте численности поголовья коз, особенно молочного, мясного и комбинированного направлений.

По вкусовым и питательным качествам козлятина (мясо коз) сходна с бараниной. Даже у откормленных животных козлятина менее жирная, чем баранина. Лучшее по вкусовым качествам мясо получают от козочек и кастрированных козчиков 7-10 месячного возраста.

Проф. Г.Г. Зеленский (1981), считает, что по величине мясной продуктивности, весу туши и убойному выходу козы сходны с овцами не специализированных в мясном отношении пород

Создание в Кыргызстане мясного козоводства и решение стоящих перед ним проблем сделало актуальной задачу научного обеспечения отрасли в изучении разведения, селекции, кормления и содержания мясных коз, переработке мяса.

В связи с этим, целью наших исследований стало разработка теоретических основ, научно-методических положений и рекомендаций по созданию и технологическому совершенствованию племенной базы мясного козоводства, обеспечивающей повышение продуктивности животных.

В статье представлены данные мясной продуктивности шерстных коз и помесей с козлами бурской породы.

Ключевые слова: местные шерстные козы, Бурская порода, разведение, скрещивание, биологические особенности, помеси, живая масса, туши.

Abstract. Currently, the trend in the development of goat breeding in the world is an accelerated increase in the number of goats, especially dairy, meat and combined directions.

In terms of taste and nutritional qualities, goat meat (goat meat) is similar to mutton. Even in well-fed animals, goat meat is less fatty than mutton. The best meat in terms of taste is obtained from goats and castrated goats 7-10 months old.

G.G. Zelensky (1981), believes that in terms of meat productivity, carcass weight and slaughter yield, goats are similar to sheep of non-meat-specialized breeds

The creation of meat goat breeding in Kyrgyzstan and the solution of the problems facing it has made the task of scientific support of the industry relevant in the study of breeding, breeding, feeding and maintenance of meat goats, meat processing.

In this regard, the purpose of our research was to develop theoretical foundations, scientific and methodological provisions and recommendations for the creation and

technological improvement of the breeding base of meat goat breeding, which ensures an increase in animal productivity.

The article presents data on the meat productivity of woolly goats and crossbreeds with Boer goats.

Keywords: *local woolly goats, Boer breed, breeding, crossing, biological features, crossbreeds, live weight, carcasses.*

Введение

Природно-климатические условия Кыргызской Республики и многовековая традиция местного народа диктует необходимость развития животноводства, что имеет государственное значение для увеличения поголовья всех видов племенных животных для удовлетворения потребности внутреннего рынка, а также экспорта высококачественной экологически чистой продукции.

Козоводство имеет широкое распространение на земном шаре, а козы по численности среди других видов сельскохозяйственных животных занимают третье место.

Козы неприхотливы в еде и не требовательны к условиям содержания. Разводить можно в любых природных и климатических зонах. Эти животные способны использовать не только леса, степи и луга, но и полупустынные, пустынные, горные и даже высокогорные пастбища, на которых не смогут пастись никакие другие животные.

В Кыргызской Республике, где козоводство издавна является традиционной отраслью животноводства, в результате длительного процесса породного преобразования были выведены кыргызская шерстная, кыргызская пуховая породы и кыргызский молочный тип коз. На 01.01.2024 г. численность коз в Республике насчитывается 662,917 голов, из них, козоматки 446,725 голов.

За последние три десятилетия существенно изменились условия содержания и разведения кыргызских коз, основная часть поголовья которых, находится в индивидуальных хозяйствах населения и частично, в частных фермерских хозяйствах. Это безусловно отразилось на количественном и качественном состоянии кыргызских коз и вызывает необходимость их всесторонней поддержки.

В Республике в основном коз разводят ради получения молока, шерсти и пуха. В последние годы у населения республики повысился интерес к разведению мясных коз, представляет интерес скрещивания местных шерстных коз с мясными породами.

Главная цель разведения таких животных- получение значительного количества мяса высокого качества.

Мясо коз нежнейшее и сочное на вкус, без привкуса и неприятного запаха. Издавна козлятина считается диетическим мясом с лечебным эффектом.

При изучении мясных качеств коз необходимо проводить исследования, начиная с прижизненной оценки и изучения показателей при убое животных.

Цель исследований- изучение мясной продуктивности местных шерстных коз и помесей с козлами бурской породы.

Материалы и методы исследований.

Экспериментальная часть работы была выполнена в КФК «Айтбай» Сокулукского района Чуйской области. Для исследований было отобрано по 10 голов типичных козляков, в зависимости от происхождения:

Группа 1- местные шерстные козлики
 Группа 2- помеси с козлами бурской породы.
 Проведен контрольный убой 3-х типичных животных из каждой группы.
 При росте живой массы рассчитывали по общепринятой методике, мясную продуктивность изучали по методике ВИЖ (1985г.)
 Обработку цифрового материала проводили по методике Н.А. Плохинского (1970 г.).

Результаты исследований

При контрольном убое подопытных животных получены следующие результаты

Таблица 1. Результаты контрольного убоя козчиков

Показатели	Группа 1	Группа 2
Предубойная масса, кг	25,6 ± 0,3	27,5 ± 0,5
Масса парной туши, кг	11,2 ± 0,1	12,1 ± 0,2
Масса внутреннего жира, кг	0,6 ± 0,4	0,8 ± 0,5
Убойная масса, кг	11,8 ± 0,5	12,9 ± 0,3
Убойный выход, %	46%	46,9%

При разнице в предубойной массе в 1,9 кг масса парной туши у молодняка группы 2 было выше на 0,9 кг, убойная масса на 1,1 кг, убойный выход на 0,9 % внутреннего жира на 0,2 кг.

Таблица 2. Морфологический состав туш козчиков

Показатели	Группа 1	Группа 2
Масса охлажденной туши, кг	11,7 ± 0,4	12,8 ± 0,3
Масса мякоти, кг	5,7 ± 0,2	6,5 ± 0,1
%	44,2 ± 0,3	45,3 ± 0,2
Масса жира, кг	2,0 ± 0,4	2,3 ± 0,5
%	15,0 ± 0,5	15,2 ± 0,2
Масса костей, кг	2,8 ± 0,3	2,4 ± 0,4
%	19,6 ± 0,2	17,2 ± 0,3
Коэффициент мясности	2,0 ± 0,2	2,3 ± 0,4

В тушах молодняка группы 2 масса мякоти было на 1,1 % больше.

Одним из показателей качества туши является коэффициент мясности, который был у козчиков группы 2 на 0,3 кг больше чем у сверстников группы 1.

Можно считать, что кыргызские шерстные козы тоже имеют удовлетворительную мясную продуктивность.

Выводы

По мясной продуктивности, более продуктивным является помесный молодняк по сравнению со сверстниками местных шерстных.

Разведение помесей от скрещивания местных шерстных коз с козлами бурской породы позволит увеличить производство козлятины.

В настоящее время в республике имеются основы местных козоматок по проведению работ в направлении выведения мясных типов коз.

REFERENCES

1. Альмеев, И. А. Породное козоводство Кыргызстана [Текст] / И. А. Альмеев, А. Х. Абдрасулов. Бишкек, 2011. 160 с.
2. Зеленский, Г.Г. Козоводство [Текст] /Г.Г. Зеленский – М.: «Колос», 1981. - 174 с.
3. Калилов, Т. Киргизские шерстные козы [Текст] / Т. Калилов // Фрунзе: КирНПОЖ, 1986. - 6 с.
4. Плохинский, Н.А. Биометрия [Текст] / Н.А. Плохинский // М.: Московский университет, 1970. - С. 286-295.